

13/05/2024
Vol. 3, N°. 9/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 9/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

9. Como nasce um Bitcoin?

Criar um Bitcoin envolve o processo de mineração, que é a maneira de produzir novos Bitcoins. Este processo também valida transações e garante a segurança da rede Bitcoin. Aqui está uma descrição mais detalhada de como isso funciona:

- **Prova de Trabalho (Proof of Work):** O Bitcoin utiliza um mecanismo chamado Prova de Trabalho para criar novos blocos. Os mineradores usam computadores poderosos para resolver problemas matemáticos complexos que requerem muita energia e capacidade de processamento. O primeiro minerador que resolver o problema tem o direito de adicionar o próximo bloco de transações ao blockchain.
- **Formação de Blocos:** Quando um minerador resolve um problema, ele forma um novo bloco. Este bloco contém um conjunto de transações recentes, a solução do problema matemático (chamada de nonce), e uma referência ao bloco anterior no blockchain, criando assim uma cadeia contínua e imutável de blocos.
- **Recompensa em Bitcoin:** Como incentivo pela mineração, os mineradores recebem uma recompensa em Bitcoin. Essa recompensa é composta por novos Bitcoins criados (o chamado "bloco recompensa") e as taxas pagas pelas transações incluídas no bloco. Atualmente, a recompensa por bloco é de 6.25 Bitcoins, e este valor é reduzido pela metade aproximadamente a cada quatro anos em um evento chamado "halving".
- **Validação de Transações:** Ao adicionar um bloco ao blockchain, todas as transações nele contidas são validadas pela rede. Isso impede a duplicação de gastos e garante a integridade e a segurança da rede Bitcoin.
- **Dificuldade de Mineração:** A dificuldade de resolver os problemas matemáticos é ajustada automaticamente pela rede Bitcoin a cada 2016 blocos, ou aproximadamente a cada duas semanas. Isso garante que o tempo médio para encontrar um novo bloco permaneça em cerca de 10 minutos, independentemente do poder de processamento total dos mineradores na rede.

Este processo não só garante a criação de novos Bitcoins de forma controlada, mas também protege a rede contra fraudes e ataques, tornando o sistema descentralizado e extremamente seguro. A mineração é um componente crítico que sustenta a infraestrutura do Bitcoin e é uma peça chave no funcionamento das criptomoedas baseadas em blockchain.

Para mais informações sobre o processo de mineração do Bitcoin e sua importância para a rede, você pode consultar o artigo seminal de Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, intitulado "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".

Arte digital da Semana

O Bitcoinzinho e sua mãe feito pela talentosa Valeria Drago @valukki.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas azuis representam retrações de Fibonacci;
- Preço com maior ponto de suporte (Seta verde);
- Novo mês com bastante volatilidade.
- Preço continua em canal mensal de subida;
- Mac´D paralelo, com inclinação positiva (Círculo amarelo);
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções da Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas azuis representam retrações de Fibonacci;
- Mac´D com reação, com inclinação longe de zero (Círculo amarelo) Atenção a eventual cruzamento das linhas, cruzando as chances do preço atingir as seta verde aumenta muito;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Canal de alta azul (Rompidos);
- Segundo e terceiro canais azul este de baixa, atenção a rompimentos.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas azuis representam retrações de Fibonacci;
- Linhas rochas chamam atenção pela perda de topos ascendentes sinal de possibilidade de pullback, Também enxergamos claramente um canal de baixa, atenção a eventuais rompimentos;
- Maior ponto de suporte neste cenário (Seta Verde)
- Mac´D (Circulo Amarelo) se mantendo acima do zero com inclinação e cruzamento negativo, podendo se afastar da linha zero;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D oscilando sobre a linha zero (círculo amarelo);
- Volume baixos (círculo Laranja);
- Ativo em queda lenta.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online ✓

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL